

Семантика декоративно-художественных средств выразительности в народной архитектуре Буджака (Одесская обл., Украина)

Оксана РОМАНОВА,
Одесская государственная академия строительства
и архитектуры, г. Одесса, Украина

Архитектурная семантика (от греч. *semantikos* – обозначающий) изучает строение и информативность архитектурного языка с точки зрения выражения конкретного содержания или совокупности смысловых значений, которые несет архитектурное произведение. Каждая деталь в системе средств декоративно-художественной выразительности содержит подвластную расшифровке идейно-творческую мысль, которая может быть распознана как визуально, так и текстуально.

Декоративно-художественные средства выразительности в национальных архитектурных традициях отражают определенный состав отличительных и сходных черт традиционных жилых домов / усадеб Буджака (Одесская обл., Украина) – украинцев, русских, болгар, румын, молдаван, гагаузов, немцев (наиболее распространенных народов, проживающих на данной территории в период с первой четверти XIX по XX в.). Следствием полиэтничности «сплавов культур и мировоззрений» является полисемия (многозначность) особенностей становления и сосуществования архитектурно-строительных традиций. Традиционный жилой дом – всегда результат синтеза архитектурных прототипов жилья предыдущих эпох, его материальное воплощение основывается на многоуровневой структуре интеграции народного опыта многих поколений. Культурное наследие, в особенности этнографическое, разнообразно и находится в постоянном расширении, развитии – это неисчерпаемый источник знаний, творческих и научно-технических инноваций.

В исследованиях декоративно-художественных средств выразительности целесообразно изучать семантическое пространство в рамках традиционного жилого дома / усадьбы, что формируется на взаимообусловленных связях таких понятий, как идентичность, преемственность, каноничность, системность, алгоритмичность, многоуровневость. Конфигурации и отдельные очертания, знаки и символы, фрагменты фасадов и детали создают значительный информационно-смысловой и обширный образный потенциал, раскрывая новые возможности успешного решения задач архитектурного формообразования в народном зодчестве.